

UO'T:635.64:631.6:631.55

SUG'ORISH USULLARI VA TURLI PLYONKALAR BILAN MULCHALAB POMIDOR NAVLARI O'STIRILGANDA HOSILDORLIK VA HOSIL SIFATI

Xakimova M.X., Ostonaqulov T. E., Teminova Y. A.

Annotasiya. Maqolada pomidor Volgogradskiy 5/95 va Mustaqillik-28 navlarini turli sug'orish usullari va mulchalash turlarida o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta'sirini o'rganish yakunlari bayon etilgan. Eng baland bo'yi (70,7-73,7 sm), barg sathili (0,75-0,77 m²), shoxlangan (4,9-5,1 dona), baquvvat ildiz (116-118 g), palakli (491-493 g), mahsuldor tuplar (593-598 g) tomchilatib sug'orish usulida qora plyonka bilan mulchalanganda kuzatildi. Shunda o'suv davri mulchasiz variantga nisbatan 4-5 kunga jadallashishi aniqlandi. Eng yuqori (33,5-43,6 t/ga) sifatli biokimyoviy tarkibda hamda suvdan samarali foydalanishni tomchilatib sug'orish usuli mulchalangan (ayniqsa qora plyonka bilan) variantlar ta'minlanishi ma'lum bo'ldi.

Kalit so'zlar. Sug'orish usuli, mulchalash, sug'orish tartibi, o'suv davri, barg sathi, mahsuldorlik, qo'shimcha hosil, meva biokimyoviy tarkibi.

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО УРОЖАЯ СОРТОВ ТОМАТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ОРОШЕНИЯ И МУЛЬЧИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ПЛЁНКАМИ

Аннотация. В статье изложены итоги изучения влияния различных способов орошения и видов мульчирования на рост, развитие и урожайность сортов томата Волгоградский 5/95 и Мустакиллик-28. Выявлено, что при капельном способе орошения и мульчирования черной пленкой у обоих сортов томата отмечены наиболее высокорослые (70,7-73,7 см), площади листовой поверхности (0,75-0,77 м²), ветвистые (4,9-5,1 шт.), мощной корневой системы (116-118 г), ботвы (491-493 г), продуктивные (593-598 г) кусты растений. При этом вегетационный период ускоряется на 4-5 дней по сравнению с вариантом без мульчирования, и способствует самому высокому урожаю (33,5-43,6 т/га) с хорошим биохимическим составом, а также рациональному использованию поливной воды.

Ключевые слова: способ орошения, мульчирование, режим орошения, вегетационный период, продуктивность, прибавка урожая, биохимический состав плодов.

THE INFLUENCE OF FURROW AND DRIP IRRIGATION AND MULCHING WITH VARIOUS FILMS IN THE CULTIVATION OF TOMATO VARIETIES ON THE YIELD AND QUALITY OF THE CROP

Abstract. The article presents the results of studying the effect of various irrigation methods and types of mulching on the growth, development and yield of tomato varieties Volgogradsky 5/95 and Mustakillik-28. It was revealed that with the drip method of irrigation and mulching with a black film, both varieties of tomato had the tallest (70.7-73.7 cm), leaf surface areas (0.75-0.77 m²), branched (4.9-5 1 pc.), powerful root system (116-118 g), tops (491-493 g), productive (593-598 g) plant bushes. At the same time, the growing season is accelerated by 4-5 days compared to the option without mulching, and contributes to the highest yield (33.5-43.6 t/ha) with a good biochemical composition, as well as the rational use of irrigation water.

Key words: irrigation method, mulching, irrigation regime, growing season, productivity, yield increase, biochemical composition of fruits.

Kirish. Sabzavot ekinlari tuproq namligiga talabchan bo'lib, bu o'simlik to'qimalarida suvning ko'pligi (65-95%), barglar sathining kattaligi, og'izchalarning ko'pligi, transpiratsiyaning jadal borishi, ildiz tizimining tuproqda yuza joylanganligi bilan xarakterlanadi [7].

Sug'oriladigan dehqonchilik sharoitida suvdan, yerdan, o'g'it, texnika, o'g'it va ishchi kuchidan samarali foydalanish sabzavot ekinlarini to'g'ri tanlash, o'simlikni o'suv davri davomida yetarli namlik bilan ta'minlashga bog'liq [6,7].

Sabzavot ekinlarini, ayniqsa ko'chati bilan o'stiriladigan karam, pomidor kabilarni o'z vaqtida va me'yorida tekis bir xil suv bilan ta'minlab, barqaror, mo'l va sifatli hosil olish ko'p jihatdan sug'orish tartiboti, texnologiyasi va usullarini ishlab chiqishga va keng joriy etishga bog'liq.

Keyingi yillarda mamlakatimizda sabzavotchiligidagi egatlab sug'orish bilan istiqbolli usul sifatida tomchilatib sug'orish joriy etilmoqda. Chunki, tomchilatib sug'orish suvni 40-60% tejash, irrigatsion eroziyaga qarshi kurashish, begona o'tlarni yo'qotishga, qator orasini ishlashni minimallashtirish, o'g'it, gerbitsid va fungitsidlardan samarali foydalanish kabilarga imkon yaratishi ma'lum.

Qashqadaryo viloyati sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar sharoitida pomidor ekinini turli sug'orish usullarida va har xil mulchalash turlarida o'stirilganda o'simlik o'sishi va hosildorligiga ta'siri yetarlicha o'rganilmagan. Shuni hisobga olib, biz Qarshi tumani Beklar MFY Rajab Mustafoyev tomorqa xo'jaligi qadimdan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar sharoitida mahsus dala tajribasi o'tkazdik.

Materallar va metodlar. Tadqiqotning maqsadi pomidor Volgogradskiy 5/95 va Mustaqillik-28 navlarini egatlab va tomchilatib sug'orish usullarida shaffof va qora plyonkalar bilan mulchalashning pomidor ekini sug'orish tartiboti ko'rsatkichlariga, o'simlikning o'sishi, rivojlanishi, barg sathi hosil bo'lishi, mahsuldorlik elementlari- bir tup ildiz, palak va meva hosiliga umumiy va tovar hosildorligiga, pishgan mevaning biokimyoviy tarkibiga 1 m³ suvga hosil chiqimi yoki 1 s hosilga suv sarfini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot obyekti sifatida ikkita sug'orish usuli (egat va tomchilatib), 3 ta (mulchasiz (nazorat), yorug'lik o'tkazuvchi shaffof va qora plyonka bilan mulchalash) variantlarida pomidor Volgogradskiy 5/95 va Mustaqillik-28 navlari 1-repraduksiya urug'laridan yetishtirilgan 5-7 chinbargli ko'chatlar olindi.

Egatlab va tomchilatib sug'orish usullarida egatlar uzunligi 90 m qilib olinib, har 30 m mulchasiz, shaffof va qora plyonka bilan yopildi. So'ngra ko'chatlar o'tkazildi. Ekish 70x20sm tartibda 26-martda amalga oshirildi. Delyankalar maydoni 84 m² (mulchalash bo'yicha), 42 m² (navlar bo'yicha), sug'orish usuli bo'yicha esa 252 m². Takrorlar soni 3 ta bo'ldi. Ikkala sug'orish usulida sug'orish tartiboti cheklangan dala nam sig'imi (ChDNS)igacha 65-75-80%, ya'ni ko'chat o'tkazilgandan gullashgacha 65%, gullashdan pishish boshlanguncha 75%, pishish boshlangandan oxirgi terimgacha 85 % ushlendi.

Tajriba dalasida barcha agrotexnik tadbirlar, kuzatish, o'lchash, hisoblash va tahlillar umumqabul qilingan uslublar va agrotavsiyalar asosida olib borildi [1,2,3,4,5].

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Sug'orish oldi tuproq namligidagi farqlanish 2-3% dan oshmadi. Sug'orish sxemasi ikkala o'rganilgan pomidor navlarida ham egatlab sug'orilganda mulchasiz variantda 15 marta sug'orilib 2-2-11, yorug'lik o'tkazuvchi shaffof va qora plyonka bilan mulchalanganda esa 11 marta sug'orilib, 1-1-9 ni tashkil etdi. Tajriba dalasining 0-50 sm qatlamida ChDNS 21,46% ni tashkil qilib, sug'orish me'yorlari egatlab sug'orilganda ko'chat o'tkazilgandan gullashgacha bo'lgan davrda 803-818, "gullashdan pishishgacha" davrda 562-582, pishish boshlangandan oxirgi terimgacha bo'lgan davrda esa 450-487 m³/ga bo'lib, tomchilatib sug'orishda esa 0-50 sm tuproq qatlamida namlikni belgilangan me'yorda, ya'ni 1-davrda 65% da saqlash uchun

340-404, ikkinchi davrda 75% da ushlab uchun 242-291 va 3-davrda 80% ni ta'minlash uchun 221-238 m³/ga me'yorda sug'orildi. Suv sarfini hisoblash "Chipoletti" suv o'lchagichi yordamida amalga oshirildi.

Sug'orish usullari va mulchalash turlari pomidor navlarining o'sishi, rivojlanishi va mahsuldorligiga sezilarli ta'sir etishi aniqlandi.

Pomidor Volgogradskiy 5/95 navi egatlab sug'orilib, mulchasiz o'stirilganda o'suv davri 67 kunni, shaffof plyonka bilan mulchalanganda 65 kunni, qora plyonka bilan mulchalanganda 62 kunni, ya'ni mulchasiz variantga nisbatan 2-5 kunga jadallashgani kuzatildi. Pomidor Mustaqillik-28 navida ham ushbu qonuniyat qayd etildi va o'suv davri 58-63 kunni tashkil qildi.

Tomchilatib sug'orish usulida ikkala o'rganilgan pomidor navlarida o'suv davri egatlab sug'orishga nisbatan 1-3 kunga tezlashgani aniqlanib, mulchasiz variantda 61-65 kunni, shaffof plyonka bilan mulchalanganda 59-63 kunni, qora plyonka bilan mulchalanganda esa 56-61 kunni tashkil etishi qayd etildi.

O'simlik bo'yi, barg sathi va yon shoxlar soni egatlab va tomchilatib sug'orish usullarida qora plyonka bilan mulchlangan variantda eng yuqori bo'lishi kuzatildi.

Pomidor o'rganilgan Volgogradskiy 5/95 va Mustaqillik-28 navlarida eng baland bo'yli (70,7-73,2 sm), barg sathili (0,75-0,77 m²) va sershoxli (4,9-5,1 dona) o'simliklar tomchilatib sug'orilganda qora plyonka bilan mulchalanganda olindi.

Pomidor navlarining mahsuldorlik ko'rsatkichlari tajriba variantlari, ya'ni sug'orish usullari va mulchalash turlari bo'yicha keskin farqlanib, baquvvat ildiz (111-118 g), palak vazni (467-493 g) hamda mahsuldorlik (561-598 g) egatlab va tomchilatib sug'orish usullarida qora plyonka bilan mulchalanganda qayd etildi. Eng past mahsuldorlik ko'rsatkichlari, ya'ni ildiz vazni (104-106 g), palak massasi (436-444 g) va mahsuldorlik (514-532 g) egatlab sug'orilganda mulchasiz variantda pomidor ikkala navlarida ham olindi. Turli egatlab va tomchilatib sug'orish usullari va mulchalash turlarida pomidor navlarining hosildorligi gektaridan 26,5 dan 43,6 tonnagacha farqlandi (1-jadval).

Egatlab sug'orilganda shaffof plyonka bilan mulchalash navlar bo'yicha 3,5-3,7 t/ga yoki 111,8-114,0 %, qora plyonka bilan mulchalash esa, 5,9-6,2 t/ga yoki 118,8-123,4 % qo'shimcha hosildorlikni ta'minlagan bo'lsa, tomchilatib sug'orish usulida bu ko'rsatkich 3,9-4,7 (113,0-113,2%) va 6,6-7,4 t/ga (120,4-122,3%) ni tashkil etdi.

Tomchilatib sug'orish usuli egatlab sug'orishga nisbatan mulchalash variantda navlar bo'yicha 3,1-4,8 t/ga, shaffof plyonka bilan mulchalanganda 3,3-5,8 t/ga, qora plyonka bilan mulchalanganda esa 3,5-6,3 t/ga qo'shimcha hosil olishni ta'minladi. Eng yuqori hosildorlik (36,2-43,6 t/ga) sifatli biokimyoviy tarkib bilan ikkala o'rganilgan pomidor navlarida ham tomchilatib sug'orish usulida qora plyonka bilan mulchlangan variantda olinishi ma'lum bo'ldi. Shunda sug'orish uchun ketgan har 1 m³ suvga hosil chiqimi eng yuqori (8,96-10,79 kg) yoki 1 sentner hosil uchun sarflangan suv miqdori eng kam (9,3-11,2 m³) ni tashkil etdi.

Xulosa. Pomidor navlarining o'sishi, rivojlanishi, barg sathi hosil bo'lishi, ildiz, palak shakllanishi, mahsuldorlik ko'rsatkichlari sug'orish usuli hamda mulchalash turlariga bog'liq ekan. Eng baland bo'yli (70,7-73,7 sm), barg sathili (0,75-0,77 m²), shoxlangan (4,9-5,1 dona), baquvvat ildizli (116-118 g), palakli (491-493 g), mahsuldor tuplar (593-598 g) tomchilatib sug'orish usulida qora plyonka bilan mulchalanganda kuzatildi. Shunda o'suv davri mulchasiz variantga nisbatan 4-5 kunga jadallashishi aniqlandi. Eng yuqori hosildorlik (33,5-43,6 t/ga) sifatli biokimyoviy tartibda hamda suvdan samarali foydalanishni tomchilatib sug'orish usulida mulchlangan (ayniqsa qora plyonka bilan) variantlar ta'minlanishi ma'lum bo'ldi.

Sug'orish usullari va mulchalash turlarining pomidor navlarining hosildorligi va sifatiga ta'siri

Sug'orish usuli	Mulchalash turi	Hosildorlik, t/ga	Nazoratga nisbatan qo'shimcha hosil				Meva biokimyoviy tarkibi				Mavsumiy sug'orish me' yori, m ³ /ga	1 m ³ suvga hosil chiqimi, kg	1 s hosilga suv sarfi, m ³
			mulchalash bo'yicha		sug'orish bo'yicha		quruq modda, %	qand, %	"S" vitamini, mg/%	nitratlar, mg/kg			
			t/ga	%	t/ga	%							
Volgogradskiy 5/95 navida													
Egatlab sug'orish	Mulchasiz (nazorat)	26,5	-	100,0	-	100,0	6,7	4,5	27,20	47,6	7961	3,33	30,0
Egatlab sug'orish	Shaffof plyonka bilan	30,1	3,6	114,0	-	100,0	6,9	4,6	26,64	52,8	6040	4,98	20,0
Egatlab sug'orish	Qora plyonka bilan	32,7	6,2	123,4	-	100,0	7,1	4,8	30,28	50,4	5913	5,53	18,1
Tomchilatib sug'orish	Mulchasiz (nazorat)	29,6	-	100,0	3,1	111,7	6,8	4,6	32,48	45,4	4824	6,13	16,3
Tomchilatib sug'orish	Shaffof plyonka bilan	33,5	3,9	113,2	3,3	110,9	7,0	4,8	35,66	48,7	4359	7,69	13,0
Tomchilatib sug'orish	Qora plyonka bilan	36,2	6,6	122,3	3,5	110,7	7,2	4,9	37,10	48,7	4040	8,96	11,2
Mustaqillik 28 navida													
Egatlab sug'orish	Mulchasiz (nazorat)	31,4	-	100,0	-	100,0	6,2	4,4	31,84	54,1	7961	3,94	25,4
Egatlab sug'orish	Shaffof plyonka bilan	35,1	3,7	111,8	-	100,0	6,4	4,5	34,66	58,8	6040	5,81	17,2
Egatlab sug'orish	Qora plyonka bilan	37,3	5,9	118,8	-	100,0	6,7	4,6	40,14	62,6	5913	6,31	15,9
Tomchilatib sug'orish	Mulchasiz (nazorat)	36,2	-	100,0	4,8	115,3	6,6	4,5	36,82	52,4	4824	7,50	13,3
Tomchilatib sug'orish	Shaffof plyonka bilan	40,9	4,7	113,0	5,8	116,5	6,9	4,7	39,19	55,2	4359	9,38	10,7
Tomchilatib sug'orish	Qora plyonka bilan	43,6	7,4	120,4	6,3	116,9	7,0	4,7	41,54	58,6	4040	10,79	9,3

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Azimov B.J., Azimov B.B. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi.-Toshkent. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", 2002. -B.217.
2. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. Москва., 1992. – С.32
3. O'zR huzurida ekishga tavsiya etilgan q.-x.ekinlar Davlat reyestri. Toshkent, 2024.-B.98
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва. Агропромиздат. 1985. –Б. 351.
5. Литвинов С.С.. Методика полевого опыта в овощеводстве. Москва. 2011. –С.648.
6. Nizomov R.A. Pomidor yetishtirish (ochiq maydonda). Toshkent., 2021. –B.82.
7. Ostonaqulov T.E., Zuyev V.I., Qodirxo'jayev O.K. Mevachilik va sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Darslik. Toshkent. 2019. –B.552.

Tajriba dalasining ko'rinishi